

ACER
Albanian Center for Economic Research

Albanian Socio-Economic Review (ASER)

PRINT ISSN: 2222-5846

ONLINE ISSN: 2312-5349,

Vol. 1, Issue 3, 2024

AVANTAZHET KONKURRUESE TË KOMPANIVE NË INDUSTRITË NË SHQIPERI: SITUATA AKTUALE DHE POLITIKAT PËR PROGRESIN E TYRE

MSc. Armira LAZAJ dhe Prof. Asoc. Dr. Ines DIKA

Abstract

This article is product of a study were 210 companies interviewed belonging to the categories: Extracting/Mining; Manufacturing; Construction; Services (including Wholesale, Retail Sale; Hotel/Tourism Services and Bank Services and Transport) and Agriculture.

The sample is dominated by the Service category, followed by Manufacturing/Industry, and Construction and Agriculture, which is consistent with the general structure of the Albanian economy. A snowball sampling method was used to identify the companies to be interviewed. Criteria such as geographical location, distribution among the main sectors of economic development in Albania, and export driven companies were used in order to make the sample as representative as possible.

The survey is concentrated in the cities of Tirana, Elbasani, Vlora, Gjirokastrer, Shkoder and Kukës. Approximately 56% - 65% of the economic activity in these cities comes from the selected sectors in the above-mentioned categories, by therefore allowing for a good survey sampling that is representative of the overall composition of the economy in Albania. The respondents are all administrators or directors of their enterprise and 74% of the respondents were male.

1. Hyrje

Shqipëria ka bërë përparim të dukshëm që nga fillimi i tranzicionit të saj. PBB-ja për frymë e Shqipërisë është rritur disa herë dhe vendi ka ristrukturuar një pjesë të madhe të prodhimit. Nëse deri më tani rritja ekonomike është arritur kryesisht përmes ristrukturimit dhe orientimit ndaj eksportit të industrive me kosto konkurruese me vlerë të ulët të shtuar, strategjia e saj e ardhshme e rritjes, ende e orientuar nga eksporti, do të duhet të zhvendoset drejt prodhimit me vlerë më të lartë të shtuar në mënyrë që të eci më shpejtë drejt rritjes së PBB-së dhe të realizohet tranzicioni i vendit drejt vendeve me të ardhura të mesme.

Rritja e suksesshme ekonomike në ekonomitë në tranzicion dhe shumë ekonomi të tjera në zhvillim varet kryesisht jo vetëm nga rritja e orientimit të ekonomisë ndaj eksportit, por edhe nga lëvizja e prodhimit drejt segmenteve më të kërkuar. Për shembull, në Kore, industrializimi bazohej në prodhimin e produkteve me vlerë të ulët të shtuar, si produkte të thjeshta në elektronikë dhe makineri. Por orientimi strategjik i të dyja kompanive dhe, më e rëndësishmja, orientimi strategjik i shtetit, ndihmoi Korenë të bëhej një prodhues lider në shumë segmente të tregut global, duke zënë pozicionin parësor për disa produkte dhe duke forcuar pozicionin e saj për produkte të tjera.

Orientimi i eksportit shpesh bazohet fillimisht në konkurrencën e kostos, por përvojat e sukseshme të ekonomive aziatike dhe evropiane tregojnë se zhvillimi i produkteve vendase dhe depërtimi në tregun global me markat vendase i shtyn kufijtë e zhvillimit të ekonomisë. Si inovacioni ashtu edhe markimi përfaqësojnë komponentët kryesorë

të kapitalit jomaterial. Kapitali jomaterial është një burim kryesor i rritjes së produktivitetit dhe rritjes së vlerës së shtuar. Sipas kërkimeve më të fundit në këtë fushë, kapitali jo-material kontribuon deri në një të tretën e rritjes së produktivitetit (p.sh. Corrado et al., 2019). Gjithashtu, është një nga faktorët kryesorë shpjegues të suksesit të ekonomisë. Megjithëse shumica e kërkimeve po bëhen për ekonomitë e zhvilluara, ekonomitë në zhvillim përfitojnë gjithashtu nga kapitali jo-material, megjithëse vetëdija për rëndësinë e tij dhe investimi aktual në kompani janë përgjithësisht më të ulëta (Prašnikar (ed.), 2015).

2. Grumbullimi i të dhënave

2.1. Pyetësi dhe realizimi i vrojtimit

Gjatë hartimit të pyetësit janë marrë në konsideratë çështje të rëndësishme që kanë të bëjnë me konkurrencën, si: specializimi përsa i përket kategorive të aftësive për punë dhe kategorive të produkteve; ndërlidhja ndërmjet industrive; marrëdhënia ndërmjet industrisë prodhuese dhe shërbimeve; llojet e teknologjive të informacionit dhe komunikimit (TIK) dhe roli i TIK-ut në procesin e prodhimit; tregtia e jashtme. Format i pyetësit u bazua në treguesit e konkurrencës sektoriale të BE-së.

Pyetësi ishte i ndarë në tre seksione kryesore: a) Informacioni bazë, b) Profili i biznesit dhe c) Mjedisi/kushtet sipërmarrëse. Në pyetësor përfshiheshin rreth 70 pyetje, 88% e tyre ishin pyetje me zgjedhje të shumëfishtë dhe rreth 12% e tyre ishin pyetje të hapura, kryesisht të treguesve sasiorë.

Anketa është kryer kryesisht gjatë periudhës tetor – dhjetor 2023. Të gjitha intervistat u kryen ballë për ballë. Puna përgatitore për kampionimin e anketës dhe trajnimi i intervistuesve ishte vendimtare për përfundimin me sukses të punës në terren. Përpunimi i të dhënave është përgatitur përmes programit statistikor SPSS.

2.2. Rastet studimore

Përveç intervistave të përgjithshme të kryera në 210 kompanitë, ekipi i projektit zhvilloi intervista shtesë me 6 kompani të mëdha që kryejn kryesisht eksport. Këto raste studimore lejuan një kuptim më të thellë të mjedisit të biznesit, sfidave kryesore dhe çështjeve të konkurrencës në sektorët përkatës ekonomik, si dhe aftësinë e kompanive shqiptare për të konkurruar me produktet e huaja në Shqipëri dhe jashtë saj.

3. Rezultatet e vrojtimit

1. Pavarësisht krizës financiare botërore të viteve të fundit, kompanitë që operojnë në Shqipëri mbetën në treg në shumicën e rasteve, me xhiro pozitive. Shumica e kompanive raportuan se operonin në një pozicion të konsoliduar, ndërsa rreth 30% e të anketuarve e konsideruan pozicionin e tyre në luftë për të mbijetuar.
2. Në përgjithësi, niveli i aftësive në punë në fushat me kërkesë më të lartë për specialitet ishte në nivele të ndërmjetme, me një tendencë të lehtë për rritje të aftësive për punë sidomos në shërbimet në hoteleri/turizëm, shërbime financiare dhe telekomunikacion. Vetëm 35% e kompanive kanë konfirmuar se kanë kryer disa trajnime të punonjësve gjatë dy viteve të fundit. Kompanitë ofrojnë trajnime

- në punë në 90.5% të rasteve dhe në rreth 26% të rasteve ofrojnë trajnime nëpërmjet agjensive të specializuara ose përmes kompanive homologe brenda Shqipërisë.
3. Kompanitë shqiptare përdorin teknologji të nivelit të moderuar. Rreth 60% e kompanive janë të orientuara pak nga TIK. Në rreth 32% të rasteve kompanitë nuk kanë informacionin e duhur për llojin e metodave TIK të përdorura nga operatorët e tyre të ndërmjetëm. 35% e kompanive besojnë se partnerët e tyre ndërmjetës janë të orientuar drejt TIK-ut. Rreth 35% e kompanive kanë investuar në teknologji gjatë viteve të fundit, kryesisht në pajisje, makineri, kompjuterë dhe softwer.
 4. Produktet e ofruara nga kompanitë në përgjithësi nuk janë sezonale. Kompanitë e sigurojnë lëndën e parë në Shqipëri në rreth 70% të rasteve. Kontakti i drejtpërdrejtë me furnitorët mbetet mënyra më e përdorëshme e blerjes së mallrave dhe materialeve, por përdorimi i komunikimit telefonik/e-mail përdoret gjithashtu si një metodë e dytë e blerjes të lëndës së parë. Opsioni i tretë më i përhapur është përdorimi i një agjenti ndërmjetësues. E njëjta renditje e preferencave është gjithashtu e njëjtë për tregtimin e mallrave/produkteve. Në varësi të sektorit, segmentet kryesore të tregut ku shiten produktet janë në nivel konsumatori individual, si dhe ndërtimi dhe shërbimet e tregut.
 5. Shumica e kompanive të përzgjedhura nuk i eksportojnë produktet/shërbimet e tyre (63.8% e kampionit). Nga ata që eksportojnë, mesatarisht eksportojnë 36% të prodhimit të tyre total. Në 96% të rasteve konkurrojnë me të njëjtat produkte brenda dhe jashtë Shqipërisë.
 6. Stimujt më të rëndësishëm me të cilat përballen kompanitë që dëshirojnë të eksportojnë janë tregje më të mëdha dhe kërkesa më e lartë jashtë vendit. Tregjet kryesore eksportuese janë në rajonin e Ballkanit (kryesisht në Kosovë) dhe në BE (kryesisht Itali). Cilësia e produktit dhe çmimi mbeten përparësitë kryesore krahasuese që kanë firmat shqiptare. Rreth 47% e atyre kompanive që aktualisht eksportojnë po përpiqen të zgjerojnë tregjet e tyre, por rreth 28% ndjehen të dobët në tregjet eksportuese.
 7. Shumica e kompanive bashkëpunojnë mirë me Dhomat e tregtisë dhe industrisë dhe ato i përdorin këto dhoma për të marrë informacion për tregjet e vendeve të tjera. Megjithatë, një rol shumë të rëndësishëm ka edhe partneri/agjenti ndërmjetësues i biznesit.
 8. Rreth 46% e kompanive besojnë se integrimi i ardhshëm i Shqipërisë në Bashkimin Europian do të ndikojë pozitivisht në bizneset e tyre, ndërsa rreth 19% besojnë se do të ketë një ndikim negativ. Nga ana tjetër, ata pajtohen me shprehjen se përmes integritit në BE do të shiten produkte bujqësore dhe jo bujqësore me cilësi më të lartë, kryesisht duke iu referuar standardeve më të larta të BE-së.
 9. Rreth 71% e kompanive nuk përfshihen kurrë në vendimmarrjen e politikave për çështjet e lidhura me tregtinë. Kompanitë e konsideruan analizën e bazuar në performancën e kompanisë në vitin e kaluar si faktorin më të rëndësishëm në përcaktimin e suksesit të ardhshëm. Më së paku është marrë në konsideratë informacioni për sipërmarrjet nga Instituti i Statistikës (INSTAT).

10. Rastet studimore rikonfirmuan argumentet e mëposhtme:

- Barrierat jotregtare krijojnë pengesa për konkurrencën e biznesit. Më konkretisht, barrierat teknike në transport, logjistikë dhe infrastrukturë shkaktojnë vonesa dhe rrisin koston e produktit, duke ulur kështu konkurrencën.
- Ka barriera ndaj eksportit në vendet e BE-së për produkte specifike të prodhuara në Shqipëri.
- Cilësia, standardet dhe teknologjia e prodhimit i japin vlerë të shtuar produktit ose pakësojnë avantazhin e tij konkurrues.
- Njohuritë teknike dhe teknologjia janë thelbësore për planifikimin dhe menaxhimin e mirë të një biznesi në parametrat e efikasitetit të koston.
- Së fundi, konkurrenca e pandershme dhe mungesa e zbatimit të shtetit ligjor krijojnë një mjedis biznesi të favorshëm për ato biznese që operojnë jashtë sistemit të rregullave dhe standardeve. Kjo ndikon negativisht në modelin ekonomik dhe në politikat ekonomike në fuqi.

4. Diskutimi i rezultateve në dritën e metodologjisë së konkurrencës së BE-së

Qëllimi i studimit ishte të vlerësonte sesi grupi i treguesve konkurrues të BE-së mund të përdoret në praktikë në realitetin shqiptar, në funksion të hartimit të politikave përkatëse për një mjedis biznesi miqësor dhe konkurrues. Njohja më e mirë e të dhënave themelore dhe e marrëdhënieve themelore ekonomike duhet të sigurojë bazat për politika më të mira.

Grupi i treguesve të BE-së është i ndarë sipas konkurrueshmërisë së sektorit. Vlen të përmenden dy prej tyre:

- 1) indeksi i specializimit industrial i cili zbulon avantazhet krahasuese të vendeve, faktorët e lokalizimit dhe zgjedhjet e politikave.
- 2) Shpërndarja e vlerës së shtuar sipas klasave të madhësisë, dhe treguesi për organizimin e industrisë e cila nga ana e tij ndikohet nga forcat teknologjike dhe ekonomike.

Metodologjia e studimit konsiston në analizimin e ekonomisë së Shqipërisë bazuar në një sërë treguesish të konkurrencës së BE-së, të përqendruar në katër fusha kryesore: Treguesit e strukturës së sektorit, ndërlidhjet e sektorit, rritja dhe produktiviteti, dhe performanca e tregtisë së jashtme.

Struktura sektoriale

Treguesit që u përdorën në këtë fushë janë shpërndarja e sektorëve sipas punësimit dhe sipas sektorëve dhe aftësive të punës, shpërndarja e sektorëve të aktivitetit ekonomik sipas madhësisë së ndërmarrjeve dhe treguesi i intensitetit të kapitalit – duke përfshirë teknologjinë e sektorit.

Shohim se lëvizja graduale e fuqisë punëtore nga zonat me produktivitet të ulët si bujqësia në sektorët me produktivitet të lartë si ndërtimi dhe shërbimet ka qenë vendimtare për ecurinë ekonomike të Shqipërisë.

Sipas anketës së fuqisë punëtore të vitit 2022, gjatë vitit 2022, kategoria e pyjeve dhe peshkimit të bujqësisë mbeti sektori kryesor i punësimit duke shënuar 35.1% të të punësuarve ndërsa sektori i tregtisë dhe shërbimeve të tjera të punësuar rreth 42.3%. Përbërja e PBB-së sipas sektorëve gjatë viteve të fundit tregon një rritje të shërbimeve në përqindje të PBB-së dhe një rënie të bujqësisë në terma të PBB-së. Për sa i përket pagave, punonjësit më të paguar janë ata që punojnë në sektorin e ndërmjetësimit financiar, ndërsa kategoritë e bujqësisë, tregtisë me shumicë dhe përpunimit kanë pagat më të ulëta.

Sektori i SME-ve përbën rreth 73% të PBB-së dhe punëson rreth 80% të fuqisë së përgjithshme të punës.

Ndërlidhjet sektoriale dhe qasja konkurruese – input – output

Analiza e marrëdhënieve të ndërsjella është vendimtare për studimin e konkurrencës ndërmjet sektorëve. Për shembull, prodhimi është një kombinim i inputeve parësore (shërbimet e punës dhe kapitalit), inputeve të ndërmjetme (nga sektorë të tjerë të ekonomisë) dhe teknologjisë. Analiza u fokusua në gjashtë sektorët kryesorë (bujqësia, miniera, industria, ndërtimi, shërbimet e tregut dhe shërbimet jo-tregtare).

Rritja dhe produktiviteti

Rritja dhe produktiviteti janë komponentë të tjerë që sigurojnë një mjedis të favorshëm konkurrues. Shqipëria ka patur rritje ekonomike pozitive në të kaluarën, duke shënuar një normë pozitive të rritjes së PBB-së gjatë situatës së krizës së pandemisë dhe duke vazhduar të ndodhë edhe aktualisht. Është e rëndësishme të vihet re se ka pasur një rritje të eksporteve gjatë kësaj periudhe që është bazuar në rritjen e kërkesës për produkte me origjinë nga Shqipëria. Kompanitë shfaqën interes në rritje për sektorin e minierave dhe prodhimin e energjisë dhe materialeve të ndërtimit, bimëve medicinale etj., prandaj këta sektorë janë ata që kanë tërhequr më shumë investitorët e huaj.

Tregtia e jashtme

Analiza e tregtisë së jashtme është e rëndësishme për të përcaktuar modelin e tregtisë. Sektorët kryesorë të ekonomisë ku zhvillohen eksportet shqiptare janë: 1) Prodhimi i tekstit, veshjeve, lëkurës dhe këpucëve; 2) ushqimi, pijet dhe duhani; 3) prodhimi i metaleve; 4) prodhimet jometalike.

Italia ka qenë tradicionalisht partneri kryesor tregtar i Shqipërisë; megjithatë Shqipëria kohët e fundit ka rritur dhe diversifikuar importet dhe eksportet e saj drejt vendeve të tjera të rajonit.

Ekspertët besojnë se ka potencial të konsiderueshëm për rritje në sektorin e bujqësisë nëpërmjet rritjes së eksporteve. Pavarësisht peshës së lartë të fuqisë punëtore të përfshirë në sektorin e bujqësisë, performanca e eksportit bujqësor të Shqipërisë nuk ka qenë e duhura. Eksportet agro-ushqimore kanë ngecur në të njetin nivel si më parë që është nivel më i ulët krahasuar me Maqedoninë e Veriut dhe me Serbinë. Nga ana tjetër, importet agroushqimore janë më të larta në Shqipëri krahasuar me Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë. Eksportet kryesore agroushqimore janë perimet, bimët medicinale, shpendët dhe gjdhët, vezët dhe produktet e përpunuara, duke përfshirë peshkun dhe perimet e konservuara, ujën mineral dhe duhanin.

Konkurrueshmëria në Shqipëri bazohet kryesisht në cilësinë specifike të produktit si bioprodukti, ose një produkt unik i bazuar në burimet natyrore shqiptare; marketing i mirë përmes partnerëve ndërkombëtarë ose kompanive mëmë të themeluara jashtë vendit; vendndodhje e mirë në portet kombëtare; aeroporti; dhe paga e ulët për punonjësit.

Shqipëria i përket vendeve me aftësi të specializuara të ndërmjetme pune, pjesë e një grupi paralel me Spanjën, Greqinë, Italinë dhe Portugalinë nga vendet anëtare të BE-15 (klasifikimi midis BE-15 është bërë në raportin e treguesve të konkurrencës së BE-së).

Nga këndvështrimi i organizimit të industrisë, prania e ekonomisë së shkallës në të dhënat tregon se shumica e aktiviteteve janë të organizuara në nivelin e SME-ve. Sektorët e telekomunikacionit dhe energjisë janë ndër sektorët që mund të përfitojnë nga tregtia ndërkombëtare dhe ekonomia e shkallës.

Në Shqipëri lëvizja nga sektori me produktivitet të ulët në sektorët me produktivitet më të lartë ka kërkuar investime në aftësitë për punë, trajnimin në punë dhe investime në teknologji. Bazuar në të dhënat e anketës rreth 25% e kompanive nuk përdorin teknologji të lartë, ndërsa rreth 53% e kompanive përdorin një teknologji të nivelit të moderuar-mesatar. Rreth 35% e kompanive kanë investuar në teknologji gjatë viteve të fundit, kryesisht në pajisje, makineri, kompjuterë dhe software.

Bazuar në përbërjen e eksporteve të Shqipërisë, Shqipëria mund të konsiderohet si një vend me specializim të përzier në tekstile dhe këpucë dhe me specializim në produkte ushqimore dhe produkte minerale-jo minerale. Në vendet anëtare të BE-së ka variacion tipik të lartë në specializim, për shembull telekomunikacioni në Finlandë, Luksemburg në ndërmjetësimin financiar, Francë në kërkim dhe zhvillim dhe Itali në tekstile.

Metodologjia e konkurrencës së BE-së parashikon dy tregues të performancës së tregtisë së jashtme. E para merr parasysh të gjitha inputet e konsumuara në një degë të caktuar, pavarësisht nga origjina e tyre gjeografike (vendase apo e importuar) dhe pasqyron teknologjinë e sektorëve. Treguesi i dytë merr në konsideratë inputet me origjinë vendase dhe mat vetëm ndikimin total (si të drejtpërdrejtë ashtu edhe të tërthortë) të kërkesës për produktet e një dege të prodhimit me pjesën tjetër të degëve të ekonomisë, duke u përpjekur të kapë efektin e zgjerimi ose korelacioni i një sektori të caktuar në pjesën tjetër të ekonomisë.

Studimi ynë mund të bazonte analizën mbi këta tregues për shkak të mungesës së të dhënave të disponueshme në Shqipëri. Kjo analizë do të kërkonte më shumë kohë dhe përpjekje, duke pasur parasysh faktin se Shqipëria synon të shtrijë eksportet e saj në tregun rajonal dhe veçanërisht në fushën e energjisë. Në këtë studim u analizua ndikimi i sektorit të jashtëm në ekonomi përmes rasteve studimore mbi përfaqësues të sektorëve të veçantë.

5. Gjetjet kryesore nga studimet e rastit

U kryen gjithashtu 6 raste studimore për 6 lloje të ndryshme kompanish që operojnë në fushën e industrisë ushqimore, duke përfshirë përpunimin e mishit, bimët mjekësore, prodhimi i birrës dhe minierat dhe prodhimin e çelikut. Kompanitë janë të

pozicionuara mirë në tregun shqiptar dhe ato eksportojnë gjithashtu si në vendet e BE-së ashtu edhe në ato jashtë BE-së. Arsyeja kryesore e përzgjedhjes së këtyre kompanive ishte për të kuptuar se si ato përballen me sfidat e tregut dhe si operojnë në tregun kombëtar dhe ndërkombëtar.

Studimet e rasteve konfirmuan argumentet e mëposhtme:

- a) barrierat jotregtare krijojnë pengesa për konkurrencën e biznesit. Më konkretisht, barrierat teknike në transport, logjistikë dhe infrastrukturë shkaktojnë vonesa dhe rrisin koston e produktit, duke ulur kështu konkurrencën.
- b) ka barriera për eksportin drejt vendeve të BE-së për produkte specifike të prodhuara në Shqipëri
- c) cilësia, standardet dhe teknologjia e prodhimit i japin vlerë të shtuar produktit ose pakësojnë avantazhin e tij konkurrues
- d) njohuritë dhe teknologjia janë thelbësore për planifikimin dhe menaxhimin e mirë të një biznesi me parametrat e efikasitetit të koston
- e) Së fundi, konkurrenca e pandershme shpesh krijon një mjedis biznesi të favorshëm për ato biznese që veprojnë jashtë sistemit të rregullave dhe standardeve, ndikojnë negativisht në modelin ekonomik dhe në politikat ekonomike.

Konkurrueshmëria bazohet kryesisht në cilësinë specifike të produktit si bioprodukte, apo një produkt unik i bazuar në burimet natyrore shqiptare; marketing i mirë përmes partnerëve ndërkombëtarë ose kompanive mëmë të themeluara jashtë vendit; vendndodhje e mirë në portet kombëtare; aeroporti; dhe paga e ulët për punonjësit që mundëson kosto më të ulëta prodhimi.

6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Konkluzione

1. Specializimi në punë në kompanitë në studim ishte në nivel të ulët ose të ndërmjetëm. Ekziston nevoja për të rritur aftësitë dhe specializimin në punë përmes trajnimit.
2. Nuk ka të dhëna të mjaftueshme për strukturat e ndërmarrjeve, investimet dhe shpenzimet e bazuara në qasjen input-output. Pa të dhëna të mjaftueshme, procesi i kërkimit dhe analizës i kryer nga kompanitë ose agjencitë e ekspertëve është i vështirësuar. Këto analiza duhet të mbështeten në burime alternative të analizës për shkak të mungesës së statistikave të disponueshme për sektorët specifikë në rajone të ndryshme të Shqipërisë.
3. Një studim i financuar nga BE mbi analizën e nevojave për trajnim, i publikuar së fundmi në Shqipëri, konsideroi se fushat kryesore të nevojave për trajnim për SME-të ishin: Metodatat e menaxhimit; Efektiviteti i menaxhimit; Kontrolli financiar dhe sistemet e llogaritjes së koston; Marketingu dhe fokusi ndaj klientit dhe zhvillimi i burimeve njerëzore.

4. Ekziston një nevojë e madhe për të përmirësuar aftësitë e strategjisë së eksportit, veçanërisht midis atyre kompanive që ndihen të dobëta, dhe ku aftësitë strategjike duhet të adresohen në përputhje me klientët, standardet dhe çmimet ndërkombëtare. Diversifikimi i produktit ndoshta rrit kostot, por ndihmon në zgjerimin e tregjeve.
5. Fakti që kompanitë ofrojnë trajnime në punë është një zhvillim pozitiv për punën e përditshme të kompanisë, por jo i mjaftueshëm për të nxitur konkurrencën dhe inovacionin brenda sektorit. Kompanitë nuk janë plotësisht të përgatitura për të menduar dhe operuar në mënyrë inovative kur bëjnë biznes, në mënyrë që të përmirësojnë efikasitetin dhe menaxhimin e cilësisë. Për më tepër, kompanitë nuk janë kanë lidhje dhe njohuri lidhur me aftësitë kërkimore dhe inovative që ofrojnë institucionet kërkimore/akademike brenda vendit.
6. Ka nevojë të madhe për të përshtatur kërkesat e kompanive me zgjidhjet alternative inovative që mund të ofrohen nga universitetet shqiptare.

Rekomandime

1. Sipërmarrja, inovacioni, zhvillimi ekonomik rajonal dhe sistemet e informacionit janë vendimtare për zhvillimin e NVM-ve në nivel kombëtar dhe rajonal.
2. Është e rëndësishme të identifikohen dhe të kuptohen ndërmjetësit dhe institucionet e mundshme (veçanërisht universitetet) që nevojiten për krijimin e një platforme të infuzionit të njohurive.
3. Aktivitetet e transferimit të njohurive tek komunitetit të biznesit do të stimuloheshin më mirë nëpërmjet ndërmjetësve që lidhin sektorët e kërkimit dhe biznesit.
4. Një bashkëpunim universitet-biznes në nivel evropian mund të rrisë interesin për matematikën, shkencën dhe teknologjinë, t'i ndihmojë studentët të zhvillojnë kompetencat dhe të rrisë motivimin e tyre për të mësuar dhe për të marrë iniciativën për të krijuar rrugët e tyre të të mësuarit.
5. Sugjerohet bashkëpunimi i vendimmarrësve (qeveria, ministritë dhe agjencitë shtetërore), ekspertët e inovacionit (universitetet, qendrat e kërkimit dhe zhvillimit, qendrat e transferimit të teknologjisë, etj.) dhe praktikuesit (NVM-të, inkubatorët e biznesit dhe organizatat mbështetëse të biznesit) për të gjeneruar debate, diskutime dhe shkëmbime eksperiencash mbi potencialin e promovimit dhe inovacionit të sipërmarrjes drejt konkurrencës në nivel kombëtar dhe rajonal.
6. Dobësitë kryesore të ndërmarrjeve për NVM-të janë forma e menaxhimit, efektiviteti i menaxhimit, kontrolli financiar dhe sistemet e llogaritjes së kostos; marketingu dhe fokusi ndaj klientit; dhe zhvillimin e burimeve njerëzore. Këto duhet të adresohen përmes politikave konkrete të konkurrencës.
7. Përmirësimi i raportimit statistikor nga njësitë e ndërmarrjeve tek institucionet e autorizuar si dhe i raporteve statistikore të gjeneruara nga institucionet shtetërore janë thelbësor për prodhimin e të dhënave të besueshme që mundësojnë krahasime rajonale.
8. Politikat e qeverisë për sektorë të veçantë ekonomikë duhet të pasurohen me statistika të reja krahasuese në funksion të stimulimit të inovacionit të biznesit, zhvillimit të eksporteve dhe promovimit të teknologjive të reja.
9. Asnjë politikë qeveritare nuk është e mirë nëse nuk përgatitet në konsultim dhe

bashkëpunim me komunitetin e biznesit.

10. Rekomandohen politika për stimulimin e analizave kërkimore mbi bazë sektoriale, duke ndjekur mjetet analitike krahasuese të përdorura në BE dhe vende të tjera.

Literatura

- Bierman, H. (1993). Capital Budgeting in 1993: A Survey. *Financial management*, 24, Autumn.,
- Brigham, E. F., & Daves, P. R. (2004). *Intermediate Financial Management* (8th ed.). Independence, K.Y.: Thomson South Western.
- Corrado, C., Hulten, C., & Sichel, D. (2019). Intangible Capital and U.S. Economic Growth. *Review of Income and Wealth*
- Donaldson, G. (1961). *Corporate Debt Capacity*, Division of Research. Graduate School of Business Administration, Harvard University.
- Kester, G. W., Chang, R. P., Echanis, E. S., Haikal, S., Isa, M. M., Skully, T. M., Tsui, K., & Wang, C. (1998). *Capital Budgeting Practices in the Asia-Pacific Region: Australia, Hong,*
- Kong, Indonesia, Malasia, Philippines, and Singapore. *Financial Practice and Education*, (Spring/Summer)
- Istvan, D. F. (1961). *Capital-Expenditure Decisions: How They Are Made in Large Corporations*. Bureau of Business Research, Indiana University.
- Miller, James H. (1960). A Glimpse at Practice in Calculating and Using Return on Investment. *N.A.A. Bulletin* (now *Management Accounting*), June
- Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance, and the Theory of Investment. *American Economic Review*, June 1958
- Modigliani, F., & Miller, M. H. (1963). Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A correction. *American Economic Review*, June 1963
- Myers, S. (1984). The capital structure puzzle. *Journal of Finance*, 39.,
- Myers, S. & Majluf, N. (1984). Corporate financing and information decisions when firms have information that investors do not have. *Journal of Financial Economics*, 13
- Prašnikar, J. (ed.) (2015). *The role of intangible assets in exiting the crisis*. Ljubljana: Časnik
- Redek, T., Memaj, F., Prašnikar, J., & Trobec, D. (2012). Albania: Two decades of economic development at a glance. In Prašnikar, J., Redek, T. and Memaj, F. (eds.), *Albania: The Role of Intangible Capital in Future Growth*, Ljubljana.
- Ryan, P. A., & Ryan, G. P. (2002). Capital Budgeting Practices of the Fortune 1000: How Have Things Changed? *Journal of Business and Management*, 8(4),.
- Schall, L. D., Sundem, G. L., & Geijsbeek, W. R. (1978). Survey and Analysis of Capital Budgeting Methods. *Journal of Finance* 33